

GT8 - Imagens de ruptura nas narrativas

Revista Feminina (1914-1930): imagens em perspectivas¹

Mes. Rayane Silva Guedes
Dra. Daniela Oliveira Ramos dos Passos (UEMG)

RESUMO

Este trabalho tem por objetivo investigar como as edições da Revista Feminina (1914-1930) permitiram rupturas nos modos de representação das mulheres na imprensa desse período. Para tanto, recorreremos aos referenciais teóricos de pensadoras que debatem a questão de gênero a fim de analisarmos todo o discurso, ora conservador ora “revolucionário”, sobre o papel da mulher no contexto do Brasil do início do século XX, no qual a mulher passou a ser central na educação de um ideário de nação, fator que faz com que essas representações tenham um caráter ainda mais político. Com esse intuito, iremos analisar 03 imagens das edições de agosto de 1917, dezembro de 1922 e novembro de 1925, que podem representar rupturas no que se refere a tríade **mãe, esposa e dona de casa**. Tais ilustrações, dentre os tensionamentos dos discursos presentes no periódico, demonstram cisões nos modelos de feminilidade representados na imprensa. Palavras-chave: revista feminina; imagem; imprensa.

ABSTRACT

This work aims to investigate how the editions of the Revista Feminina (1914-1930) allowed ruptures in the representation of women in the press of that period. To do so, we resorted to the theoretical references of thinkers who debate the gender issue in order to analyze the entire discourse, sometimes conservative, sometimes “revolutionary”, about the role of women in the context of Brazil in the early twentieth century, in which women passed to be central in the education of a nation's ideals, a factor that makes these representations have an even more political character. For this purpose, we will analyze 03 images from the August 1917, December 1922 and November 1925 editions, which may represent ruptures with regard to the triad mother, wife and housewife. Such illustrations, among the tensions of the discourses present in the journal, demonstrate splits in the models of femininity represented in the press. Key-words: women's magazine; image; press.

INTRODUÇÃO

A Revista Feminina (1914-1930) foi o principal periódico feminino do período², o qual

¹ Pesquisa financiada pela FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais)

² Além da produção desde as primeiras edições em São Paulo, em 1924 a Revista abriu uma sucursal no Rio de Janeiro e, além disso, “Em Recife, a cargo do Sr. João Uchoa, ficava a representação da revista, com jurisdição nos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba. No Rio Grande do Norte a sucursal estava sob a direção de José Gomes e no Rio Grande do Sul o responsável era o Sr. Fernandes da Cunha Júnior. Além disso, existiam pequenas agências

era destinado a mulheres e escrito por mulheres, criado em 1914, sob o título de **A Luta Moderna**, por Virginia de Souza Salles, uma mulher da elite paulistana. Ao longo de suas edições a revista se organizou principalmente a partir das seções **Menu do Marido**, **Moda** (até 1926) e **Modas e Elegância** (a partir de 1926), **Trabalhos Femininos** ou **Como Enfeitar Minha Casa e Jardim Fechado**. Além disso, por meio dos editoriais escritos por Anna Rita Malheiros (Cláudio de Souza)³ é possível delimitar um discurso conciso da revista em relação ao papel da mulher, sua educação e posição social. Especialmente, considerando o contexto político e econômico da época, já que o ideal da República exigia uma nova educação das mulheres, que pudessem colaborar com a formação para a modernização da nação, como expressou Anna Rita Malheiros no editorial de novembro de 1915: "Na hora grave que soou para a nossa democracia, ella é chamada urgentemente para a obra da reconstituição de um povo e de sua moral." (n.18, 1915, p.5). Entretanto, como evidencia Virgínia Mancilha (2012), o debate sobre os direitos das mulheres, o acesso à educação e profissionalização eram conteúdo presente no periódico, assim como a Revista contou por muitos anos (até 1927) com um espaço de alta produção literária feminina, por meio da seção **Jardim Fechado**, possibilitando que muitas mulheres se informassem e fossem ouvidas.

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma investigação das imagens veiculadas nas edições da **Revista Feminina** entre os anos de 1914 a 1930⁴. Considerando a perspectiva da História Cultural, da História Social e da Nova História, de modo a permitir uma análise dos grupos que anteriormente eram invisibilizados, enquanto sujeitos protagonistas da

que atuavam a fim de angariar assinaturas e de promover uma maior colaboração feminina junto ao conteúdo da revista; essas sedes se localizavam em Manaus, Belém, Salvador, Fortaleza, Corumbá, Belo Horizonte, Niterói, Ribeirão Preto, Campinas, Curitiba e Florianópolis." (MANCILHA, 2012)

³ Ana Rita Malheiros foi o pseudônimo de Cláudio de Souza, irmão de Virgilina, de acordo com declarações de Avelina filha da editora, como evidenciou Sandra Lima (2007). Para a pesquisadora, isso demonstra um rompimento com o discurso da Revista de que somente mulheres escreviam, especialmente considerando a relevância e o grande espaço que os editoriais escritos por Cláudio tinham ao longo dos anos da publicação.

⁴ As edições estão disponíveis no Arquivo Estadual de São Paulo, na Biblioteca da Universidade Estadual de São Paulo e na Hemeroteca Digital (tanto o acervo do AESP e o da Biblioteca da UNESP no formato digital Arquivo Estadual de São Paulo. Disponível em: http://www.arquivoestado.sp.gov.br/web/digitalizado/bibliografico_periodico/jornais_revistas. Acesso em: 15 de mar. 2023. Hemeroteca Digital. Disponível em: <https://bibdig.biblioteca.unesp.br/collections/942fa940-e7fd-47aa-a8a6-8d41f55d0ffa>. Acesso em 15 de mar. 2023.

história, de tal forma utilizamos da interdisciplinaridade para olhar para os diferentes registros que pudessem contar as narrativas dessas mulheres, tal como dissertam Rachel Soihet e Joana Maria Pedro (2007). Por meio de três imagens, apresentadas ao longo deste trabalho, investigamos as rupturas nos discursos apresentados pela revista, já que, em grande parte, as ilustrações nas diversas edições apontam para a representação de um único modelo feminino, voltado para as funções do cuidado, dos afazeres domésticos e da maternidade. Elementos que são reforçados não somente nas figuras das seções mas principalmente nas propagandas de moda, de cosméticos, de produtos alimentícios e remédios, dentre outras. Atentamos ao fato de que na maioria das vezes em que a revista escreve sobre o trabalho feminino, do sufrágio ou da educação de mulheres não são apresentadas imagens, como na página 68 da edição de novembro de 1995, n. 138 ano XII, no texto intitulado “O voto feminino e o voto secreto”, ou mesmo no título da página 26 da mesma produção, escrito por Ana de Castro Osorio, “O trabalho das mulheres”. Na edição de dezembro de 1921, n. 91 ano VIII, também é possível observar essa ausência de imagens na escrita de “O voto feminino no Brasil”, tal elemento se destaca considerando que tantos outros textos com outros temas possuíam ilustrações, além das propagandas veiculadas.

ELAS EM IMAGENS

A primeira imagem que apresentaremos, **figura 1**, destaca-se por apresentar uma mulher, Dra. Izaura b. C. belle, médica, vestida em sua beca de formatura, indicando o uso do medicamento **O elixir de Nogueira**. É possível perceber que ter uma mulher, médica, a frente da propaganda desta empresa não era algo costumeiro, a edição de maio de 1917, nº 36 ano IV p.48, a exemplo, um homem relata as graças da utilização do medicamento, falando de sua esposa, a qual pôde ser “curada”, ao lado de seu relato a revista apresenta a imagem de Maria Quitéria da Silva.

Além disso, é importante considerar que o espaço que a empresa obteve em outras revistas é bem menor que na Revista Feminina. Quando comparamos a presença do O Elixir de

Nogueira nas edições de nº 294 ano VI do Jornal **A Vanguarda** de 6 de março de 1921, de nº 41 ano II do jornal **A Razão - Organização Popular** de 16 de agosto de 1919 em que a empresa informava ser aniversário de 40 anos de atuação, de nº311 ano VI do jornal **Correio da Lavoura - órgão independente** de 1 de março de 1923, de nº 51 ano V da **Gazeta do Commercio** de 13 de julho 1918, nº 406 ano VII **A Lucta** de 12 de fevereiro de 1921. Deste modo, em geral, a propaganda veiculada nesses periódicos não contava com grandes ilustrações, apenas uma pequena divulgação. Quando muito era apresentada a imagem do frasco do remédio em que a imagem de um homem estava estampada, com a referência de ser o remédio elaborado pelo **Pharmaceutico Chimico João da Silva Silveira**. Em outras publicações como a Revista **Tico Tico** (nº749, ano XV, de 11 de fevereiro de 1920 e nº770, ano XV, de 7 de julho de 1920) a propaganda ganha um espaço um pouco maior, cerca de $\frac{1}{3}$ de página e apresenta a imagem de crianças que melhoraram com a medicação. Também em **O Intransigente** (n. 93, ano V, de 13 de julho de 1921) a divulgação ganha dois pequenos espaços, em um deles a imagem do Dr. Luiz Costa reforça a legitimidade do tratamento.

Figura 1 - Dra. Izaura

O Elixir DE NOGUEIRA

Dra. Izaura L. C. Leite
UNA - Bahia

Villa de UNA, Bahia, 30 de Abril de 1917

Illmos. Snrs. Viuva Silveira & Filho.

Receitando continuamente, vosso preparado denominado ELIXIR DE NOGUEIRA do Pharmaceutico Ghimico João da Silva Silveira, o qual considero em minha clinica como o primeiro medicamento contra todas as affecções syphiliticas e excellente Depurativo do Sangue.

O Elixir DE NOGUEIRA

Vende-se em todo o BRAZIL

Republica do Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, etc, etc.

Fonte: Revista Feminina, ano 4, número 39, agosto de 1917.

Apesar do que postula Sandra Lima (2007) em relação à publicação da revista, “Assim dividi-se a imprensa: aos jornais masculinos, a informação, os acontecimentos diários, o mundo real; à Revista Feminina, o mundo fechado pelos muros do lar, os padrões de comportamento, os valores ideais” (p. 234), é reconhecível que mesmo as questões dos “muros do lar, os padrões de comportamento, os valores ideais” trazem consigo questões políticas importantes. De tal modo que, em suas páginas a revista acaba por debater temas como a guerra, cultura, literatura, arte, economia, trabalho, dentre tantos que surgem mesmo nas páginas de “moda”. Em especial, a questão do voto feminino assume uma centralidade encampada pelo periódico

Entretanto, é preciso ponderar que embora em vários momentos a Revista Feminina discutir o sufrágio feminino, no geral, não apresentava imagens das mulheres empenhadas na luta feminista. Por isso, a **figura 2** rompe com a ausência de representação desse grupo, elemento importante, já que “[...] as representações sociais são consideradas como uma forma de construção social da realidade cuja mediação atravessa e constitui as práticas através das quais se expressam.” (SWAIN, 2001, p.13). Nesse sentido, a Revista se mostra como um importante veículo que disseminava não apenas os debates sobre o feminismo e a luta pelo direito ao voto no Brasil, mas em várias partes do mundo a fim de incentivar as leitoras a se engajarem nesta causa. Virginia Mancilha (2012), afirma que mesmo os editoriais de Anna Rita Malheiros foram importantes na defesa desses direitos e contra as violências que as mulheres sofriam, segundo a pesquisadora mesmo com um caráter elitista, mais próximo do “feminismo moderado” de Bertha Lutz do que das feministas anarquistas. Em sua pesquisa ela demonstra como Bertha Lutz utiliza da imprensa, e da Revista, para apresentar a necessidade da luta sufragista e disseminar informações sobre os congressos, propostas de legislação e movimentos:

Nesse sentido, podemos concluir que a seção Vida Feminina atuou como um veículo de informação e atualização das leitoras que, interessadas na luta pelo voto feminino, encontravam nessas páginas subsídios para suas reivindicações por direitos civis e políticos. Bertha Lutz, a figura central desse movimento, também se fez presente na seção e, por meio dos relatos das suas participações em Congressos e Encontros no exterior, notamos o reconhecimento de sua ação política no contexto do movimento feminista internacional e observamos o seu grande empenho pela causa sufragista. (MANCILHA, 2012, p.115)

Figura 2 - A propaganda Feminista nos Estados Unidos

REVISTA FEMININA

A propaganda feminista nos Estados Unidos

Em quasi todos os estados da federação norte americana as mulheres tem o direito do voto: são eleitoras e elegiveis para todos os cargos publicos. A sua competencia e alta capacidade tem sido posta a duras provas nestes ultimos tempos e felizmente dellas tem se sahido admiravelmente. A campanha e a propaganda iniciadas ha algumas dezenas de annos pelas norte-americanas surtiram o effeito desejado, não obstante a diversidade dos meios que lançaram mão: conferencias publicas nas praças e theatros, pelos jornaes, nas estradas de ferro, nas officinas, nas ruas,

Essa medonha hecatombe que ensanguentou o mundo foi a mais poderosa allia da da mulher, pois nessa occasião ella se revelou como um ser imminantemente superior e immediatamente convidada para collabôr com o homem na situação mais angustiosa da humanidade.

As "yankees" tiraram então partido dessa situação e hoje gozam dos mesmos direitos que os seus companheiros do cha-

finalmente em toda a parte se fazia propaganda e tudo servia para fomentar a campanha.

Depois de um trabalho insano e de uma lucta sem treguas, a "titulo de experiencia", tiveram as mulheres do Norte America o direito do voto, nas eleições municipaes de alguns Estados; mais tarde esse direito se extendeu às eleições estaduais e prepara-

mado sexo forte e numa intima união collaboram para o engrandecimento da poderosa republica do norte e para a manutenção da paz no mundo.

Sem lançar mão dos meios violentos das suffragettes inglezas, as americanas, fazem a sua propaganda às vezes bizarramente como nos mostram os clichés.

Fonte: Revista Feminina, ano 9, número 103, dezembro de 1922.

As leitoras da Revista Feminina possuíram um papel fundamental na produção da publicação, em primeiro lugar o empenho na assinatura foi o que possibilitou o grande alcance do periódico, que em suas primeiras edições foi distribuído gratuitamente e, posteriormente, contou com as “Embaixatrizes” para sua propagação. Além disso, a sessão **Jardim Fechado** em que elas poderiam escrever também contribuiu para o engajamento e interesse, nesse espaço, através de pseudônimos, escreviam contos, poesias e notas.

Desta forma, a imagem que a revista trazia de suas embaixatrizes se mostrava relevante, já que elas eram as “referências”, a “cara” da revista. Por isso, a **figura 3** apresenta-se como um ponto de rompimento com outras imagens veiculadas, já que repetidamente o impresso privilegiou em suas ilustrações um modelo de feminilidade exclusiva pois para a Revista, segundo Ana Soares e Neide Barros (2014), “[...] compensava muito mais trocar qualquer talento intelectual pela perfeição física, porque no final das contas um corpo belo era o único predicado que lhe valeria para alcançar o prestígio social.” (p.114). Naomi Wolf (2018) disserta sobre como essa feminilidade atua de forma repressora para as mulheres:

No entanto, há uns 160 anos, as mulheres ocidentais de classe média vêm sendo controladas por diversos ideais sobre a perfeição feminina. Essa tática antiga e eficaz funcionou tomando o melhor da cultura feminina e anexando a ele as exigências mais repressoras das sociedades dominadas pelos homens. (WOLF, 2018, p.286)

Virgínia Mancilha (2012) aponta que a partir de 1924 as capas passaram a contar com imagens femininas de “[...] vestidos e cabelos mais curtos, maquiagem mais realçada e traços mais impositivos [...]” (p. 26), questão importante a ser observada considerando que, por vezes, o editorial escrito por Anna Rita Malheiros desencorajou o corte curto dos cabelos ou o uso de roupas curtas. Na edição de janeiro de 1920 afirmou que, "Com muito acerto entrou a religião a pelear contra a moda feminina, que de arte do vestir está, aos poucos, se transformando em arte de despir..." (MALHEIROS, n.68, 1920, p.11). Ponto que tencionava muitas vezes com as matérias da seção A moda escrito por Marinette.

Figura 3 - As nossas Embaixatrizes

REVISTA FEMININA

As nossas Embaixatrizes

Enfeitam hoje esta página mais tres photographias de nossas Representantes. Infelizmente, não temos podido publicar, como é nosso desejo, a biographia de todas as dedicadas Embaixatrizes da *Revista Feminina*. E isto porque muito poucas attendiram ao nosso appello, no sentido de enviar, juntamente com o retrato, algumas notas sobre sua vida, na familia e na sociedade. Modestia? Ou esquecimento?...

Illustram este numero as photographias das nossas seguintes dedicadas Embaixatrizes:

— Sra. Eliza R. Gurgel, virtuosa esposa do Sr. Sebastião Gurgel, conceituado commerciante na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nessa cidade, do cujo meio-social é luzido ornamento, a Sra. Eliza Gurgel não tem medido esforços no sentido de tornar conhecida allí e apreciada, como effectivamente o é, a publicação que representa com o maximo brilho e dedicação.

— Sra. Raymunda Chevalier, Representante da *Revista Feminina* na linda capital do Est. de Amazonas. Pertencente a duas das mais antigas familias desse Estado — Paula e Souza e Monsenhor Coutinho — foi educada no Collegio de Sto. Antonio do Pará e, mais tarde, no de D. Anna Bilhar, do Ceará. Transferindo-se para o Amazonas, allí contrahiu matrimonio com o Dr. José Chevalier, Pharmaceutica pela Univer-

Sra. Eliza R. Gurgel

sidade de Manáos, pronunciou, como oradora turma, o discurso de formatura sobre o thema "Educação profissional da mulher". Livre docente da Cadeira de Francez da Escola Normal, na qual esteve effectiva durante tres annos. E' ainda directora do Instituto Universitario Amazonense, onde lecciona Francez, Physica, Chimica, Historia Natural e Dactylographia. Ha tempos, por occasião de ser commemorada a batalha de Tuyuty, pronunciou, no theatro Amazonas, applaudida conferencia sobre o thema: "Character, Valor e Patriotismo". Na imprensa diaria tem collaborado sobre assumptos femininos com o pseudonymo de Carmen Neiva. E como Representante da *Revista Feminina* em Manaus, sua acção tem sido intensa e productiva.

— Sra. Marietta Monteiro. E' Embaixatriz da *Revista Feminina* na cidade de Maranguape, em Parahyba, onde dispõe de vasto circulo de relações e amizades, graças aos seus muitos dotes de espirito, coração e irresistivel sympathy. Por todos os motivos, a *Revista Feminina* não poderia ter em Maranguape melhor Representante que tão bem a comprehendesse e a admirasse.

Sra. Raymunda Chevalier

Sra. Marietta Monteiro

Fonte: *Revista Feminina*, ano 1, número 8, janeiro de 1915.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As imagens analisadas neste trabalho ajudam-nos a compreender as rupturas que marcam as publicações da Revista Feminina, à medida em que outras ideias sobre feminilidade e atuação feminina são dispostas. É perceptível o quanto a publicação contribuiu para o debate sobre os direitos das mulheres, em especial o sufrágio feminino, mesmo que entre tensionamentos com os discursos sobre o dever das mulheres, a maternidade, e a função da educação feminina.

Para a elaboração de uma historiografia das mulheres é fundamental esse processo de visibilização das narrativas femininas e de retomada múltiplas fontes as quais é possível reconhecer tais trajetórias. Por isso, a investigação realizada se mostra importante para o exercício de entender não somente as relações de gênero, mas especialmente a construção das representações que repercutem até mesmo nos processos atuais de elaboração das identidades.

REFERÊNCIAS

Creança curada com o "Elixir de Nogueira". *Tico Tico*, ano XV, número 770, jul. 1920, p.3. <http://memoria.bn.br/pdf/153079/per153079_1920_00770.pdf>. Acesso em: <03/05/2023>.

Creanças curadas com o "Elixir de Nogueira". *Tico Tico*, ano XV, número 749, fev. 1920, p.4. Disponível em: <http://memoria.bn.br/pdf/153079/per153079_1920_00749.pdf>. Acesso em: <03/05/2023>.

Dr. Luiz Costa. *O Intransigente* - órgão do Partido Republicano Catharinense, ano V, número 93, jul. 1921, p. 3. Disponível em: <<http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br/jornais/ointransigente/OINT1921093.pdf>>. Acesso em: <03/05/2023>.

Elixir de Nogueira. *A Vanguarda* - órgão político, literario e noticioso, ano VI, número 294, mar. 1921, p.3. Disponível em: <[https://www.cassiamg.instaridc.com.br/uploads/294_\(06-03-1921\)_31100820.pdf](https://www.cassiamg.instaridc.com.br/uploads/294_(06-03-1921)_31100820.pdf)>. Acesso em: <03/05/2023>.

Elixir de Nogueira. *A razão* - organização popular, São Francisco do Sul, ano II, número 41, ago. 1919, p.3. Disponível em:

<<http://hemeroteca.ciase.sc.gov.br/jornais/A%20Razao%20Sao%20Francisco%20do%20Sul/1919/RAZ1919041.pdf>>. Acesso em: <03/05/2023>.

Elixir de Nogueira. *Correio da Lavoura* - órgão independente, ano VI, número 311, mar. 1923, p.3. Disponível em: <http://repositorio.im.ufrj.br:8080/jspui/bitstream/1235813/1101/1/Correio%20da%20Lavoura_311_Mar%C3%A7o_1923%20%28finalizado%29.pdf>. Acesso em: <03/05/2023>.

Elixir de Nogueira. *Gazeta do Commercio*, ano V, número 51, jul. 1918, p.2. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/DocReader/Hotpage/HotpageBN.aspx?bib=305766&pagfis=1481&url=http://memoria.bn.br/docreader>>. Acesso em: <03/05/2023>.

Elixir de Nogueira. *A Lucta*, ano VII, número 406, fev. 1921, p. 4. Disponível em: <<https://acervo.fortaleza.ce.gov.br/download-file/documentById?id=392515d8-2d2e-483d-88f3-b59a9d4c6c57>>. Acesso em: <03/05/2023>.

LIMA, Sandra Lúcia Lopes. Imprensa Feminina, Revista Feminina: A Imprensa Feminina no Brasil. São Paulo. *Projeto História*, n.35, p.221 – 240, dez.2007. Disponível em: <<http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/download/2219/1320>>. Acesso em: <03/05/2023>.

MALHEIROS, Anna Rita. Novembro. *Revista Feminina*, ano II, nov. 1915, p. 5.

MALHEIROS, Anna Rita. Fevereiro. *Revista Feminina*, ano VII, jan. 1920, p. 11.

MANCILHA, Virgínia Maria Netto. Vozes Femininas: um estudo sobre a Revista Feminina e a luta pelo direito ao voto, ao trabalho e à instrução. *Dissertação de mestrado* em História, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2012.

O voto feminino e o voto secreto. *Revista Feminina*, ano XII, número 138, nov. 1995, p. 68.

O voto feminino no Brasil. *Revista Feminina*, ano VII, número 91, dez. 1921, p. 152.

OSORIO, Ana de Castro. O trabalho das mulheres. *Revista Feminina*, ano XII, número 138, nov. 1995, p. 26.

SOARES, Ana Carolina Eiras Coelho; BARROS, Neide Célia Ferreira. As propagandas da Revista Feminina (1914-1936): a invenção da beleza. *Oficina do Historiador*, Porto Alegre, EDIPUCRS, v.7, n.1, jan./jun. 2014, p. 106-120. Disponível em: <<https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/oficinadohistoriador/article/view/14655>>. Acesso em: <03/05/2023>.

SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da história das mulheres e das relações de gênero. *Rev. Bras. Hist.*, São Paulo, v. 27, n. 54, pág. 281-300, dezembro de 2007. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbh/a/QQh4kZdCDdnQZjv6rjJdWCc/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: <18/05/2023>.

SWAIN, Tania Navarro. Feminismo e representações sociais: a invenção das mulheres nas revistas "femininas". *História: Questões & Debates*, Editora da UFPR, Curitiba, n. 34, p. 11-44, 2001. Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/historia/article/view/2657>>. Acesso em: <03/05/2023>.

WOLF, Naomi. *O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres*. Rio de Janeiro: rosa dos tempos. 2018.

Como citar este texto:

GUEDES, Rayane S.; PASSOS, Daniela O. R. Revista Feminina (1914-1930): imagens em perspectivas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.